

Fonte de busca	Título artigo	Atividade de ER apoiada - QP1	Data Publicação	Autores	Afiliação
Springer	A Co-design Study for Multi-stakeholder Job Recommender System Explanations	Elicitação	2023	Roan Schellingerhout(B) , Francesco Barile , and Nava Tintarev	Department of Advanced Computing Sciences, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands
Scopus	A Conceptual Model Framework for XAI Requirement Elicitation of Application Domain System	Elicitação	2023	Maria Aslam , Diana Segura-Velandia , And Yee Mey Goh	Wolfson School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, LE11 3TU Loughborough, U.K
IEEE	A New Perspective on Evaluation Methods for Explainable Artificial Intelligence (XAI)	Validação	2023	Timo Speith*†, Markus Langer‡	*University of Bayreuth, Department of Philosophy, Bayreuth, Germany †Saarland University, Center for Perspicuous Computing, Saarbrücken, Germany ‡Philipps-University of Marburg, Department of Psychology and Digitalization, Marburg, Germany

Veículo de publicação	Qual o objetivo do estudo?	Técnica de Elicitação apoiada (QP1)	Atividade de análise apoiada (QP1)	Método de análise empregado (QP1)	Tipo de especificação (QP1)	Formato do documento de especificação (QP1)
Explainable Artificial Intelligence: Proceedings, Part II (pp. 597-620). Springer	Este artigo tenta determinar as preferências explicativas das partes interessadas de um sistema de recomendação de empregos: candidatos a emprego, empresas e recrutadores.	Entrevistas	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
IEEE Access - Journal	Este estudo propõe dois caminhos principais de pesquisa: (i) a aplicação de metodologias adequadas para avaliar Modelos Mentais (MMs) para ER para explicações de usuários em um contexto industrial e, (ii) desenvolver um modelo de conhecimento avançado para avaliar MMs, resultando em explicações alinhadas para compreensão, raciocínio e objetivos de tomada de decisão	Modelo conceitual	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
IEEE 31st International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)	Embora existam vários métodos para avaliar abordagens de explicabilidade, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens, não há consenso sobre o que constitui um bom método. Neste artigo, pretendemos abordar o problema propondo uma nova abordagem de classificação para métodos de avaliação (MAs).	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada

Atividade de verificação e validação apoiada (QP1)	Atividade de gerenciada apoiada (QP1)	Estratégia empírica usada (QP1)	Tipo de pesquisa (QP1)	Domínio de aplicação (QP1)	Tipos de requisitos abordados juntamente com a explicabilidade (QP1)	Existe uma preocupação específica em apresentar a explicabilidade a um determinado stakeholders (QP1)
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de avaliação	Recrutamento de pessoas	Transparência	Especialistas do domínio, Usuários finais
Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Propósito Geral	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Satisfaction, Transparência	Usuários finais
Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Não se aplica.	Confiabilidade (trustworthiness), Fidelidade, Satisfaction, Transparência, Ética	Engenheiros de Requisitos, Especialistas do domínio, Profissionais de ML, Usuários finais

Tipo de contribuição (QP1)	Quais são os limitações identificados em relação a ER e o requisitos de explicabilidade em sistemas de AM (QP2)	Trabalho futuro destacado (QP2)
Outro	A falta de compreensão dos modelos de AM por parte dos Engenheiros de Requisitos, a dificuldade em traduzir os requisitos de explicabilidade em práticas de design e a necessidade de considerar as preferências de explicabilidade de diferentes stakeholders durante o desenvolvimento de sistemas de recomendação de empregos .	Trabalhos futuros poderiam, portanto, usar o guia de entrevista fornecido para avaliar e comparar explicações geradas usando uma série de técnicas diferentes (por exemplo, mecanismos de atenção, saliência, métodos post hoc). Diferentes arquiteturas de modelos também poderiam ser comparadas para determinar quais arquiteturas geram melhores explicações (seja para um objetivo de avaliação específico, ou como um todo). Por último, outro local para pesquisas futuras poderia ser avaliar as explicações textuais geradas por diferentes meios. Embora as explicações geradas pelo ChatGPT tenham sido suficientes para o nosso estudo, compará-las com explicações geradas de forma diferente
Ontologia	A adoção de técnicas de modelagem conceitual para REXAI apresenta desafios de pesquisa devido à literatura limitada sobre as abordagens interdisciplinares e técnicas avançadas de modelagem essenciais para o seu desenvolvimento.	A integração de MMs em ontologias abrangentes de um ciclo de vida XAI de ponta a ponta proporcionará um passo fundamental e tangível para tornar os sistemas de IA mais acessíveis.
Outro	Falta análise da literatura para confirmar as conclusões dos autores	Através da nossa nova perspectiva sobre os MAs, esperamos avançar na discussão sobre a avaliação do XAI. Mesmo que nunca exista um padrão-ouro, porque o melhor procedimento de avaliação varia de acordo com o contexto e consiste numa combinação de vários MA, a nossa classificação pode permitir-nos identificar melhor a combinação apropriada de métodos para um determinado contexto.

Springer	A Requirements Engineering Perspective to AI-Based Systems Development: A Vision Paper	Elicitação, análise, especificação e validação	2023	Xavier Franch ¹ , Andreas Jedlitschka ² , Silverio Martínez-Fernández ¹	¹ Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spain ² Fraunhofer IESE, Germany
Springer	An AI Chatbot for Explaining Deep Reinforcement Learning Decisions of Service-Oriented Systems	Análise	2023	Andreas Metzger, Jone Bartel, and Jan Laufer	The Ruhr Institute for Software Technology University of Duisburg-Essen, Essen, Germany
Springer	An explanation space to align user studies with the technical development of Explainable AI	Elicitação	2022	Garrick Cabour ¹ ; Andrés Morales-Forero ¹ ; Élise Ledoux ² ; Samuel Bassetto ¹	¹ Polytechnique Montreal, Montreal, Canada; ² Université du Québec À Montréal, Montreal, Canada
Scopus	An extension of iStar for Machine Learning requirements by following the PRISE methodology	Elicitação e análise	2023	Jose M. Barrera, Alejandro Reina-Reina, Ana Lavall, Alejandro Maté, Juan Trujillo	Lucentia Research Group, Department of Software and Computing Systems, University of Alicante, Spain

28th International Working Conference on Requirement Engineering: Foundation for Software Quality	Este documento de visão questiona o papel que a ER deve desempenhar no desenvolvimento de sistemas baseados em IA com foco em três áreas: funções envolvidas, escopo dos requisitos e requisitos não funcionais.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
International Conference on Service-Oriented Computing	Apresentar o Chat4XAI, um chatbot baseado em IA que fornece explicações em linguagem natural para as decisões de aprendizado por reforço profundo em sistemas orientados a serviços	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
AI & SOCIETY (2023) 38:869–887	<p>Este artigo propõe uma arquitetura formativa que define o espaço explicativo a partir de uma perspectiva inspirada no usuário.</p> <p>A arquitetura compreende cinco componentes interligados para delinear os requisitos de explicação para uma tarefa: (1) os modelos mentais dos usuários finais, (2) o processo cognitivo dos usuários finais, (3) a interface do usuário, (4) o Explicador Humano. Agente e (5) o processo do agente</p>	Entrevistas e etnografia	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
Elsevier - Computer Standards & Interfaces 88 (2024)	Nosso estudo cobre dois objetivos principais para os requisitos de ML: (i) permite que especialistas do domínio especifiquem objetivos e aspectos de qualidade a serem atendidos pela solução de ML e (ii) facilita a seleção e justificativa das abordagens de ML mais adequadas.	Entrevistas	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada

Não identificada	Não identificada	-	Documento de visão	Geral	-	Engenheiros de Requisitos, Especialistas do domínio, Profissionais de ML, Usuários finais
Não identificada	Não identificada	Prova de conceito	Pesquisa de validação	Sistemas orientados a serviços usando aprendizagem por reforço, com foco em sistemas adaptativos de comércio eletrônico	Conformidade legal	-
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de avaliação	Indústria aeroespacial, mais especificamente a inspeção industrial aeroespacial automatizada	Compreensão, Interpretabilidade, Transparência	-
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de avaliação	Sistemas críticos: o 1º baseado em turbinas a gás para geração de eletricidade, e o 2º baseado na análise de pacientes afetados pela COVID-19.	-	Profissionais de ML

Outro	Definição precisa da satisfação de especificações, a necessidade de considerar o contexto e requisitos de dados, a importância de novos tipos de requisitos não funcionais, a tensão entre práticas atuais de desenvolvimento baseado em IA e ER, a complexidade em integrar modelos de IA em sistemas maiores, a falta de clareza sobre responsabilidades na formulação de requisitos de IA, e a importância de comunicar a explicabilidade	O artigo destaca a necessidade de pesquisas futuras em áreas como os papéis na ER para sistemas de AM, definição de escopos de requisitos específicos, novos tipos de requisitos não funcionais e a explicabilidade dos sistemas de IA. Pensar na inclusão na ER para AM a programas educacionais em currículos de engenharia de software e sistemas. Promover um novo programa de certificação de ER para AM.
Arquitetura	complementar os resultados do Chat4XAI com estudos de usuários que avaliassem até que ponto os explicados poderiam usar as explicações em linguagem natural para compreender a tomada de decisões do Deep RL. Limitado a generalização quando comparou estudos da literatura com os engenheiros de software	Em trabalhos futuros, trabalharemos nas melhorias potenciais do Chat4XAI. Também estenderemos nossos experimentos a outros exemplares de sistemas orientados a serviços, que cobrem problemas adicionais, como composição de serviços. Estas experiências serão complementadas por estudos de utilizadores para avaliar a utilidade e a facilidade de utilização das explicações em linguagem natural.
Arquitetura	Falta pesquisa empírica para saber se: “O nível de detalhe foi satisfatório para os utilizadores finais?” “Isso melhorou o desempenho humano ou o desempenho conjunto humano-IA?” “O formato de apresentação (por exemplo, análise visual fornecida pelo LIME ou SHAP) foi apropriado para a continuação das tarefas operacionais?”	São necessárias pesquisas futuras para estudar como as partes interessadas adotam e usam a ferramenta durante o ciclo de vida de desenvolvimento da IA. Atenção especial deve ser dada à avaliação da capacidade do artefato de apoiar o trabalho multifuncional para desenvolver explicações acionáveis. Esta base empírica permitirá que a estrutura seja refinada e que princípios genéricos de design de XAI sejam derivados para contextos do mundo real. Futuras pesquisas e aplicações são necessárias para generalizar a estrutura para outros contextos e domínios. Ainda não há consenso sobre modelos que possam ser implementados de forma responsável para decisões de alto risco
Metamodelo	Quanto às limitações, é importante destacar que nosso estudo está focado em requisitos e algoritmos de AM. Mais especificamente, cobrimos os algoritmos de AM mais populares para tarefas de classificação, regressão e clustering. Contudo, nossas tabelas precisariam ser expandidas com algoritmos e variantes adicionais para cobrir todos os casos possíveis.	Em relação a trabalhos futuros, nosso primeiro passo é realizar um experimento controlado com diversos usuários para melhor avaliar o impacto do nosso estudo. Também estamos trabalhando para ampliar nosso trabalho através da inclusão de novos algoritmos e elementos específicos relacionados ao aprendizado profundo. Por fim, pretendemos desenvolver ferramentas que apoiem o framework, com o objetivo de facilitar a captura e implementação de requisitos.

Springer	An ontology-based approach to engineering ethicality requirements	Elicitação e análise	2023	Renata Guizzardi ¹ · Glenda Amaral ¹ · Giancarlo Guizzardi ¹ · John Mylopoulos ²	¹ University of Twente, Enschede, The Netherlands ² University of Toronto, Toronto, Canada
Scopus	Can Requirements Engineering Support Explainable Artificial Intelligence? Towards a User-Centric Approach for Explainability Requirements	Elicitação e análise	2022	Umm-E- Habiba; Justus Bogner and Stefan Wagner	Institute of Software Engineering University of Stuttgart Stuttgart, Germany
Scopus	Dealing with Explainability Requirements for Machine Learning Systems	Análise	2023	Tong Li, Lu Han	Faculty of Information Technology, Beijing University of Technology, Beijing, China

Software and Systems Modeling (2023). v. 22, n. 6, p. 1897-1923, 2023	Neste artigo, contamos com a Engenharia de Requisitos Baseada em Ontologia (ObRE) como método para elicitar e analisar requisitos de ética - visando dois importantes princípios de eticidade, os da Explicabilidade e da Autonomia.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
2022 IEEE 30th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)	<p>Neste artigo, fornecemos uma visão geral do que há de mais moderno em IA explicável (XAI). Nosso objetivo é destacar os desafios atuais em XAI a partir da perspectiva da engenharia de requisitos e fornecer orientações futuras sobre quais poderiam ser opções para mitigar esses desafios.</p> <p>Os autores propõe um framework onde é possível analisar e especificar requisitos, porém não apresentam técnicas referentes a essas atividades.</p>	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)	Este artigo propõe uma estrutura de análise de requisitos de explicabilidade usando modelos de objetivos contextuais, visando derivar de forma sistemática e automática de métodos de explicabilidade apropriados.	Não identificada	Agrupamento de requisitos para apoiar o design arquitetural	Não identificada	Não identificada	Não identificada

Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de validação	Carro autônomo	Confiabilidade (trustworthiness), Ética	-
Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Não informado. Proposta de framework, sem aplicação.	Transparência	-
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso acadêmico	Pesquisa de validação/academia	Geral	Usabilidade	Profissionais de ML

Ontologia	A necessidade de realizar análises ontológicas mais aprofundadas sobre questões de privacidade e justiça. Essas questões são consideradas complexas e subjetivas, exigindo uma abordagem dedicada que está fora do escopo do estudo atual, sendo apontadas como áreas para futuras pesquisas. A falta de estudo em ambiente real.	A nossa agenda para o futuro inclui, em primeiro lugar, uma implementação e validação completas da nossa abordagem baseada no ObRE, através da realização de estudos de casos reais no domínio dos sistemas éticos e da avaliação dos resultados por especialistas. Além disso, pretendemos aprofundar a nossa análise dos conflitos éticos, e propor uma análise ontológica do princípio ético da Justiça, que ainda não abordamos.
Framework	A ausência do papel mediador entre engenheiros AM de usuários; falta de definição coerente de explicabilidade; e abordagem centradas no modelo.	Para cada etapa do framework proposto os autores estão trabalhando em métodos e diretrizes mais detalhados para apoiar os profissionais
Framework	Os frameworks de explicabilidade podem ajudar os desenvolvedores de sistemas de AM a projetar partes da explicabilidade de forma eficiente, mas existem limitações. Primeiramente, os desenvolvedores precisam verificar um conjunto pré-determinado de contextos, o que pode exigir mais esforço para iniciantes. Em segundo lugar, nem todos os desenvolvedores podem exigir uma estrutura de explicabilidade. Finalmente, os contextos pré-identificados podem não abranger todos os casos. O desenho do estudo de caso também poderia ser melhorado e o número de participantes (10) era pequeno.	No futuro, planejamos refinar e expandir o quadro de explicabilidade, identificando contextos adicionais e integrando novos métodos e indicadores de avaliação. Para enfrentar potenciais ameaças à validade, aumentaremos o tamanho dos nossos dados experimentais e o número de participantes. Também queremos desenvolver um protótipo de ferramenta para verificação automática de contexto. Além disso, procuramos explorar métodos para modelar automaticamente a estrutura usando entradas como objetivos e contextos e gerando resultados como estruturas de explicabilidade personalizadas

IEEE	Explainability as a Non-Functional Requirement	Elicitação e análise	2019	Maximilian A. Köhl*, Dimitri Bohlender†, Kevin Baum*, Markus Langer*, Daniel Oster* and Timo Speith*	*Saarland University, Saarbrücken, Germany †RWTH Aachen University, Aachen, Germany
IEEE	Explainability Auditing for Intelligent Systems: A Rationale for Multi-Disciplinary Perspectives	Elicitação	2021	Markus Langer*¶, Kevin Baum*¶, Kathrin Hartmann†¶, Stefan Hessel‡¶, Timo Speith*¶, Jonas Wahl§¶	*Saarland University, Saarbrücken, Germany †TU Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany ‡reuschlaw Legal Consultants, Saarbrücken, Germany ¶Algoright e.V., Germany
Scopus	Explainable software systems	Elicitação	2019	Andreas Vogelsang	Bereitgestellt von Technische Universität Berlin

IEEE 27th International Requirements Engineering Conference (RE)	Neste trabalho, desenvolvemos diferentes noções de explicabilidade e requisitos de alto nível que as pessoas têm em mente quando exigem explicabilidade, e esboçamos como as preocupações de explicabilidade podem ser abordadas num cenário hipotético de contratação.	Não identificada				
IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)	Propor uma abordagem de auditoria de explicabilidade para sistemas de inteligência artificial (IA) que adote uma perspectiva multidisciplinar. A pesquisa visa assegurar que a qualidade da explicabilidade dos sistemas em contextos aplicados seja mantida e, além disso, possa servir como base para a certificação, comunicando se os sistemas atendem aos padrões e requisitos de explicabilidade necessários.	Não identificada				
it – Information Technology 2019 - Congresso	Neste artigo, destacamos a explicabilidade em duas direções. Primeiro, introduzimos uma estrutura arquitetônica que pode ser usada para construir sistemas de software autoexplicáveis, adicionando componentes para monitorar e analisar a demanda por explicações e, em seguida, criar explicações específicas para o usuário. Em segundo lugar, mostramos a importância das explicações também para ferramentas que são utilizadas pelos engenheiros durante o desenvolvimento de sistemas de software.	Não identificada				

Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Cenário hipotético de Contratação de Pessoal	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Conformidade legal, Responsabilidade	Engenheiros de Requisitos, Especialistas do domínio, Profissionais de ML, Usuários finais
Não identificada	Não identificada	-	Documento de visão	Mais fortemente relacionado a vida humana	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Conformidade legal, Fidelidade, Interpretabilidade, Justiça, Performance, Responsabilidade, Satisfaction, Transparência, Usabilidade, Ética	-
Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Geral	-	-

Outro	<p>Ambiguidade na Demanda: Dificuldade em definir e compreender requisitos de explicabilidade em sistemas de AM.</p> <p>Falta de Abordagem Sistemática: Ausência de métodos sistemáticos para especificar e avaliar requisitos de explicabilidade.</p> <p>Desafios na Elicitação: Dificuldade em identificar e capturar requisitos de explicabilidade devido à complexidade técnica.</p> <p>Equilíbrio com Outros Objetivos: Necessidade de balancear explicabilidade com privacidade e eficiência, resultando em trade-offs.</p>	<p>Em trabalhos futuros, pretendemos validar as técnicas propostas em estudos empíricos, desenvolver catálogos de explicabilidade e identificar questões potencialmente negligenciadas e melhorias na nossa abordagem.</p>
Outro	<p>As limitações identificadas em relação aos requisitos de explicabilidade em sistemas de AM, incluem a necessidade de considerar múltiplas perspectivas (técnica, psicológica, ética e legal) para garantir a qualidade da explicabilidade em contextos aplicados, a falta de um processo de auditoria concreto e a necessidade de desenvolver listas abrangentes de dimensões relevantes para os processos de auditoria de explicabilidade.</p>	<p>Trabalhos futuros precisariam delinear processos concretos de auditoria e certificação e investigar qual poderia ser a implementação mais prática da auditoria de explicabilidade. Nesse sentido, as dimensões propostas poderiam servir como ponto de partida para a criação de um checklist de auditoria. Para este fim, pesquisas futuras podem precisar desenvolver listas abrangentes de dimensões que são relevantes nos processos de auditoria de explicabilidade</p>
Framework	<p>A dificuldade de explicar algoritmos complexos, a dependência do contexto nas decisões dos sistemas de AM e a necessidade de transparência e confiança para garantir a aceitação dessas tecnologias</p>	<p>Os desafios futuros incluem a definição de modelos de explicação flexíveis que permitem controlar o nível de explicações (por exemplo, explicações grosseiras para usuários versus explicações detalhadas para desenvolvedores) e abordagens para derivar com eficiência modelos de explicação de outros artefatos de engenharia, como requisitos, documentação do usuário, ou comentários de código.</p>

Scopus	Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation	Elicitação e análise	2022	Larissa Chazette ¹ · Wasja Brunotte ^{1,2} · Timo Speith ^{3,4}	<p>¹ Software Engineering Group, Leibniz University Hannover, Hannover, Germany</p> <p>² Cluster of Excellence PhoenixD, Leibniz University Hannover, Hannover, Germany</p> <p>³ Chair for Philosophy, Computer Science and Artificial Intelligence, University of Bayreuth, Bayreuth, Germany</p> <p>⁴ Center for Perspicuous Computing, Saarland University, Saarbrücken, Germany</p>
Scopus	Exploring Explainability: A Definition, a Model, and a Knowledge Catalogue	Elicitação	2021	Larissa Chazette ¹ , Wasja Brunotte ¹ , Timo Speith ² ,	<p>¹ Leibniz University Hannover, Software Engineering Group, Hannover, Germany</p> <p>Saarland University, Institute of Philosophy and Department of Computer Science, Saarbrücken, Germany</p>
Scopus	Holistic Explainability Requirements for End-to-End Machine Learning in IoT Cloud Systems	Elicitação e análise	2021	My-Linh Nguyen, Thao Phung, Duong-Hai Ly, Hong-Linh Truong	Department of Computer Science, Aalto University, Finland

Requirements Engineering, v. 27, n. 4, p. 457-487, 2022.	Neste trabalho, propomos quatro artefatos: uma definição de explicabilidade, um modelo conceitual, um catálogo de conhecimento e um modelo de referência para sistemas explicáveis. Esses artefatos devem apoiar os engenheiros de software e de requisitos na compreensão da definição de explicabilidade e como ela interage com outros aspectos de qualidade.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference (RE)	Os objetivos foram: preenchemos a lacuna de definição de explicabilidade no domínio da engenharia de requisitos, um modelo e um catálogo para explicabilidade.	Análise de documentos	Detecção e resolução de conflitos ente requisitos	Estruturado	Não identificada	Não identificada
29th IEEE International Requirements Engineering Conference Workshops, REW 2021	<p>Neste artigo, apresentamos nossa metodologia para atender aos requisitos de explicabilidade para ML ponta a ponta no desenvolvimento de serviços de ML a serem implantados em sistemas IoT Cloud.</p> <p>Assim, nosso trabalho determina e classifica requisitos de explicabilidade que abrangem múltiplas partes interessadas, múltiplos aspectos em um sistema de ML ponta a ponta, em vez de focar apenas na explicabilidade dos resultados do modelo.</p>	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada

Não identificada	Não identificada	Estudo de caso acadêmico	Pesquisa de validação	Geral	Confiabilidade (trustworthiness), Responsabilidade, Transparência, Ética	Engenheiros de Requisitos, Especialistas do domínio, Profissionais de ML, Usuários finais
Não identificada	Não identificada	Workshop com especialista	Pesquisa de avaliação	Geral	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Confiança (reliable), Conformidade legal, Fidelidade, Interpretabilidade, Performance, Responsabilidade, Satisfaction, Seguro (safe), Transparência, Usabilidade, Ética	Engenheiros de Requisitos
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de avaliação	Estudo de caso de manutenção preditiva para Base Transceiver Station (BTS) no domínio de telecomunicações.	-	Usuários finais

Modelo	Além disso, ilustramos o uso do modelo de referência com um exemplo em execução, mostrando sua aplicabilidade. No entanto, a sua correção e realismo não foram avaliados e mais estudos são necessários para validar o modelo na prática.	No geral, esperamos que o nosso trabalho estabeleça uma base para a comunidade de ER compreender e investigar melhor o tema da explicabilidade.
Modelo	Necessidade de entendimento comum dos métodos de busca e análise entre os pesquisadores; resultados podem ser prejudicados por mal entendidos. Catálogo de Explicabilidade: Agrupamento e categorização dos aspectos de qualidade estão sujeitos a julgamentos subjetivos.	Como próximo passo, queremos criar um modelo de qualidade que estruture e amplie o conhecimento adquirido com características e aspectos explicativos específicos. Além disso, precisamos investigar que tipos de atividades relacionadas com a explicabilidade devem ser integradas no processo de desenvolvimento de software para desenvolver com sucesso sistemas explicáveis. No geral, esperamos que o nosso trabalho
Outro	Falta de abordagens holísticas, a ausência de consideração dos múltiplos stakeholders, dificuldades na identificação e classificação dos requisitos, e desafios na seleção e aplicação de ferramentas de explicabilidade.	Nosso trabalho futuro é completar modelos e etapas para a elicitação de requisitos. Além disso, estamos trabalhando em técnicas e serviços de coleta de dados para analisar requisitos e dados relevantes para desenvolver explicabilidade sensível ao contexto

IEEE	How to Evaluate Explainability? - A Case for Three Criteria	Elicitação	2022	Timo Speith	Saarland University, Institute of Philosophy, Saarbrücken, Germany Saarland University, Department of Computer Science, Saarbrücken, German
Scopus	Human-centered XAI: Developing design patterns for explanations of clinical decision support systems	Elicitação, análise, especificação e validação	2021	Tjeerd A.J. Schoonderwoerd a, Wiard Jorritsma a, Mark A. Neerincx a,b, Karel van den Bosch a	a TNO, Soesterberg, Kampweg 55, the Netherlands b Technical University of Delft, Delft, Mekelweg 5, the Netherlands
Springer	Non-functional requirements for machine learning: understanding current use and challenges among practitioners	Elicitação, análise, especificação e validação*	2022	Khan Mohammad Habibullah , Gregory Gay, Jennifer Horkof	SE Division, CSE, Chalmers, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

IEEE 30th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)	Neste documento de visão, forneceremos uma motivação multidisciplinar para três critérios de qualidade relativos à informação que os sistemas devem fornecer: compreensibilidade, fidelidade e avaliabilidade (satisfação de um determinado desiderato)	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
International Journal of Human - Computer Studies	Neste artigo, apresentamos um estudo de caso de design centrado no ser humano para explicações locais post-hoc de diagnósticos feitos por um sistema de apoio à decisão clínica. Descrevemos uma abordagem de melhores práticas para design XAI centrado no ser humano que chamamos de DoReMi, consistindo em três componentes: análise de domínio, elicitação de requisitos e design de interação multimodelo.	Análise de documentos, Cenários, Entrevistas	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
Requirements Engineering (2023) 28:283–316. v. 28, n. 2, p. 283-316, 2023.	Nosso objetivo foi identificar o nível de ênfase em NFRs individuais para sistemas de ML do ponto de vista do profissional e identificar os desafios que os profissionais enfrentam ao trabalhar com NFRs para sistemas de ML.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada

Não identificada	Não identificada	-	Documento de visão	Faz menção a sistemas críticos - cuidados com saúde e justiça criminal.	Confiabilidade (trustworthiness), Confiança (reliable), Justiça, Responsabilidade, Satisfaction, Seguro (safe), Transparência, Ética	Não identificado
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de avaliação	Médico	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Confiança (reliable), Responsabilidade, Satisfaction, Transparência, Usabilidade	Especialistas do domínio
Não identificada	Não identificada	Survey aplicado a acadêmicos e a profissionais	Pesquisa de avaliação, Pesquisa de validação	Geral	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Justiça	-

Outro	Não especificado	Necessidade de uma especificação mais detalhada dos critérios de qualidade propostos, o desenvolvimento de métodos de avaliação para fidelidade e avaliabilidade da informação explicativa, e a exploração de outros critérios de qualidade além dos três propostos. Essas áreas representam possíveis direções para pesquisas futuras visando avançar na avaliação da explicabilidade em
Framework	Apresenta limitações metodológicas, como nas entrevistas e na validação das interfaces. Apontam ser um grupo pequeno de avaliadores, além de ser um contexto específico	Ampliar o escopo e testar a genericidade dos padrões de projeto explicativo, o desenvolvimento e a avaliação incluirão diferentes tipos de casos de uso (por exemplo, saúde mental infantil, gerenciamento de diabetes em adultos) e usuários (por exemplo, médicos e pacientes).
Outro	Limitação metodologia: grupo pequeno de amostras	<p>Os desafios e complexidades da investigação relacionada com RNF permanecem, mas são intensificados pelo AM. Mais pesquisas são necessárias para desenvolver métodos de definição e medição de RNF e para superar os desafios relacionados a RNF para sistemas de AM.</p> <p>Precisamos de mais trabalhos que se concentrem nas RNFs com uma importância recentemente aumentada num contexto de AM – por exemplo, explicabilidade, transparência, preconceito ou justificabilidade. Trabalhos futuros nesta área podem incluir definições, taxonomias, medições e métodos novos ou ajustados. Muitos trabalhos já iniciaram seus estudos, mas é frequentemente abordado a partir de uma perspectiva geral da Engenharia de Software, em vez de uma perspectiva de ER</p>

IEEE	On the Relation of Trust and Explainability: Why to Engineer for Trustworthiness	Elicitação	2021	Lena Kastner [*] , Markus Langer [†] , Veronika Lazar [†] , Astrid Schomacker [*] , Timo Speith ^{*‡} , Sarah Sterz ^{*‡}	*Saarland University, Institute of Philosophy, Saarbrücken, Germany. †Saarland University, Department of Psychology, Saarbrücken, Germany, ‡Saarland University, Department of Computer Science, Saarbrücken, Germany
Springer	Quality Characteristics of a Software Platform for Human-AI Teaming in Smart Manufacturing	Elicitação, análise, especificação e validação*	2022	Philipp Haindl ¹ , Thomas Hoch ¹ , Javier Dominguez ² , Julen Aperribai ² , Nazim Kemal Ure ³ , and Mehmet Tunçel ³	¹ Software Competence Center Hagenberg, Hagenberg, Austria ² IDEKO Research Center, Elgoibar, Spain ³ Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
Scopus	Quality-Driven Machine Learning-based Data Science Pipeline Realization: a software engineering approach	Elicitação, análise, especificação e validação**	2022	Giordano d'Aloisio	University of L'Aquila, Italy

IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)	O objetivo desse estudo é analisar a relação entre a explicabilidade (explainability) e a confiança (trust) em sistemas de software, destacando a importância da ER para confiabilidade (trustworthiness) e explorando como os requisitos de explicabilidade podem influenciar a confiança dos stakeholders nos sistemas. O estudo também busca discutir as implicações práticas dessas relações para engenheiros de requisitos, desenvolvedores e pesquisadores, além de apontar a necessidade de mais pesquisas empíricas para compreender melhor essa dinâmica.	Não identificada				
International Conference on the Quality of Information and Communications Technology.	Analisar as características de qualidade de uma plataforma de software para colaboração entre humanos e inteligência artificial (IA) na manufatura inteligente.	Não identificada				
ICSE '22 Companion - International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion)	A abordagem proposta visa definir uma estrutura inovadora baseada em modelos que orienta os cientistas de dados no desenvolvimento de pipelines de ML garantindo requisitos de qualidade.	Não identificada				

Não identificada	Não identificada	-	Documento de visão	Geral	Confiabilidade (trustworthiness)	-
Não identificada	Não identificada	Survey aplicado a profissionais	Pesquisa de avaliação	Aplicabilidade da IA na manufatura inteligente		-
Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Geral		-

Outro	<p>Subjetividade da Expertise em Domínio: a expertise em domínio pode ser subjetiva, o que pode influenciar as decisões de engenharia de dados.</p> <p>Complexidade na Explicabilidade: A explicabilidade dos modelos de AM pode ser desafiadora devido à complexidade das decisões tomadas pelos algoritmos de Deep Learning, como o LSTM.</p> <p>Interpretação de Resultados Quantitativos e Qualitativos.</p>	<p>Por um lado, não está claro como a confiabilidade pode ser avaliada e medida de forma confiável. Para este fim, precisamos de investigação empírica e conceptual para obter insights sobre quais os requisitos a colocar nos sistemas para torná-los fiáveis e como satisfazer esses requisitos. Uma segunda questão que necessita de mais investigação é definir a relação exacta entre explicabilidade e fiabilidade. É necessário esclarecer quais explicações, sob quais condições, podem justificar a crença de uma parte interessada de que o sistema funciona adequadamente. Terceiro, continua a ser importante investigar qual o papel que as explicações podem desempenhar para aumentar a confiança num sistema. Em quarto lugar, a investigação futura deve examinar como obter, aumentar e manter a confiança das partes interessadas em sistemas de IA fiáveis.</p>
Outro	<p>Experiência dos entrevistados. Tamanho da amostra de entrevistados. Vemos uma ameaça à generalização dos resultados para outras indústrias devido aos requisitos funcionais e de qualidade que os seus produtos devem cumprir.</p>	<p>A investigação futura deve centrar-se na operacionalização destas características de qualidade para que possam ser monitorizadas continuamente durante a operação de sistemas de produção inteligentes baseados em IA. Além disso, recomenda-se um estudo empírico sobre a relevância dessas características de qualidade após os entrevistados terem adquirido experiência com a plataforma de software prospectiva.</p>
Framework	<p>Falta de uma definição geral e formal de qualidade em pipelines de AM.</p> <p>Ausência de cobertura completa do processo de desenvolvimento de pipelines de AM, desde a especificação de requisitos até a implementação do sistema e garantia de qualidade.</p> <p>Falta de formalização da influência entre os atributos de qualidade.</p>	<p>Pretendemos estudar melhor os atributos de qualidade dos sistemas baseados em AM e suas influências e definir como incorporar requisitos e características de qualidade em uma arquitetura de linha de produtos. Implementação de uma estrutura baseada em modelos para a implementação automática de pipelines de ML garantindo requisitos de qualidade. Para facilitar a tarefa de especificação de requisitos, também planejamos definir uma Linguagem Específica de Domínio. Nosso objetivo é testar a aplicação final criando sistemas de AM seguindo requisitos de qualidade como justiça, explicabilidade e privacidade de informações confidenciais.</p>

Scopus	Requirements Engineering for Explainable AI	Elicitação, análise, especificação e validação	2019	Umm-E- Habiba	Institute of Software Engineering University of Stuttgart Stuttgart, Germany
Scopus	Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists	Elicitação, análise, especificação e validação*	2022	Andreas Vogelsang; Markus Borg	Technische Universität Berlin - Berlin, Germany; RISE Research Institutes of Sweden AB - Lund, Sweden
Scopus	Revisiting the Performance-Explainability Trade-Off in Explainable Artificial Intelligence (XAI)	Elicitação e análise	2023	Barnaby Crook ¹ , Maximilian Schlüter ² , Timo Speith ¹ ,	¹ University of Bayreuth, Department of Philosophy, Bayreuth, Germany ² Technical University Dortmund, Chair for Programming Systems, Dortmund, Germany
Scopus	Scenario-Based Requirements Elicitation for User-Centric Explainable AI: A Case in Fraud Detection	Elicitação	2020	Douglas Cirqueira ¹ , Dietmar Nedbal ² , Markus Helfert ³ , Marija Bezbradica ¹	¹ Dublin City University, Dublin, Ireland ² University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr, Austria ³ Maynooth University, Maynooth, Ireland

2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference (RE)	A pesquisa visa estabelecer um modelo de processo de referência abrangente que possa servir como um guia para os profissionais abordarem os requisitos de explicabilidade relativos aos sistemas baseados em IA.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
Proceedings - 2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops, REW 2019, pp. 245–251, 8933800	Neste artigo, descrevemos nosso esforço contínuo para definir características e desafios exclusivos da ER para sistemas baseados em ML.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)	Este artigo tem como objetivo explorar o compromisso desempenho-explicabilidade (PET) no contexto da IA a partir da perspectiva da ER.	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
IFIP International Federation for Information Processing 2020 Conference	Esta pesquisa segue uma perspectiva teórica de SI em XAI para detecção de fraude, e tem como objetivo investigar as tarefas cognitivas dos especialistas em fraude para a tomada de decisão, e como essas tarefas podem ser adotadas para identificar seus requisitos para explicações de previsões de IA auxiliando no processo de revisão de casos de fraude.	Cenários, Entrevistas	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada

Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Geral	Compreensão, Confiabilidade (trustworthiness), Interpretabilidade, Responsabilidade, Transparência	Engenheiros de Requisitos, Especialistas do domínio, Profissionais de ML, Usuários finais
Não identificada	Não identificada	Entrevista a profissionais	Pesquisa de avaliação	Geral		Engenheiros de Requisitos, Profissionais de ML
Não identificada	Não identificada	-	Proposta de solução	Domínio geral	Responsabilidade, Transparência	Engenheiros de Requisitos
Não identificada	Não identificada	Estudo de caso na indústria	Pesquisa de avaliação	Detecção de fraudes bancária por cartão.	Confiabilidade (trustworthiness)	Especialistas do domínio

Framework, Modelo	Desafios na incorporação de requisitos de explicabilidade: Os esforços de pesquisa e desenvolvimento são necessários para fornecer soluções mais abrangentes e centradas no usuário para capturar e satisfazer os requisitos de explicabilidade .	Planejamos realizar um estudo empírico para avaliar a eficácia do modelo de processo de referência proposto para capturar requisitos de explicabilidade. O estudo terá como foco a avaliação dos aspectos de qualidade do modelo proposto, como sua usabilidade, completude e praticidade.
Outro	Validação das entrevistas	Para ampliar nossos resultados, planejamos ampliar nosso estudo de entrevista e aumentá-lo com a visão dos engenheiros de requisitos de sistemas de AM
Framework	Ainda não há um entendimento profundo entre a ER para sistemas de IA	Nossas reflexões sobre o compromisso entre desempenho e explicabilidade pretendem servir como um catalisador para futuras discussões e explorações dentro da comunidade de ER. Acreditamos que, ao traçar um quadro mais matizado do compromisso, capturado pelo PET+, podemos inspirar investigadores, profissionais e partes interessadas a colaborar na definição do futuro das ER para sistemas de IA.
Outro	Quanto às limitações, o foco deste estudo foram os especialistas do domínio, os usuários de previsões de IA. Portanto, os cenários não estão focados em engenheiros de IA que trabalham no desenvolvimento e melhoria de modelos de IA. Os cenários servem como modelo para a elicitación de requisitos, de modo que as relações diretas com explicações específicas são inferidas pelo pesquisador com base na literatura anterior que define características de explicabilidade	Como trabalho futuro, os cenários serão adotados através de experimentos com especialistas em fraude e protótipos de explicação centrados no usuário. O objetivo é seguir as tarefas descobertas para tomada de decisão para identificar os requisitos do usuário para métodos de explicação apropriados. O objetivo é detectar padrões e revelar potenciais princípios de design para integrar explicações de domínio da detecção de fraudes, a partir de uma perspectiva XAI centrada no usuário.

Scopus	XAutoML: A Visual Analytics Tool for Understanding and Validating Automated Machine Learning	Elicitação e análise	2023	Marc-André Zöller ¹ , Waldemar Titov ² , Thomas Schlegel ² , Marco F. Huber ³	¹ USU Software AG, Germany ² Institute of Ubiquitous Mobility Systems, Karlsruhe University of Applied Sciences, Germany ³ Institute of Industrial Manufacturing and Management IFF, University of Stuttgart, and Department Cyber Cognitive Intelligence (CCI), Fraunhofer IPA, Germany
--------	--	----------------------	------	--	---

Scopus
Springer
IEEE

ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, Volume 13, Issue 4, Article No.: 28, pp 1–39	Neste artigo, propomos uma nova ferramenta de análise visual intitulada eXplainable Automated Machine Learning (XAutoML) para analisar e compreender pipelines de ML produzidos por sistemas AutoML.	Entrevistas	Não identificada	Não identificada	Não identificada	Não identificada
---	--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Não identificada	Não identificada	Simulação	Proposta de validação	Geral		-
------------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--	---

Outro	O estudo identificou que Engenheiros de Requisitos podem enfrentar desafios ao compreender e especificar requisitos de explicabilidade em sistemas de AutoML devido à complexidade dos processos de otimização e dos modelos gerados automaticamente. A falta de transparência e explicabilidade nos modelos de AM dificulta a definição de requisitos claros. A transparência e explicabilidade são cruciais para garantir a confiabilidade e aceitação dos modelos de AM, especialmente em áreas de alto risco.	Integração do XAutoML com o JupyterLab. Essa integração permitiria que usuários experientes estendessem a análise visual com visualizações ad-hoc baseadas em informações extraídas do XAutoML. Essa extensão possibilitaria uma maior personalização e aprofundamento da análise dos pipelines de AM gerados por sistemas AutoML.
-------	---	--